

МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Осипова Агата Викторовна

**и.о.доцента кафедры русского языка и литературы
Негосударственного высшего образовательного учреждения**

«Alfraganus University»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875550>

Публичное выступление – неотъемлемая часть профессиональной деятельности каждого преподавателя. Меняя аудиторию по несколько раз за день, стремясь донести до слушателя нечто важное и значимое, он сталкивается с рядом серьезных трудностей, которые мешают ему реализовать себя как оратора, а ведь каждый преподаватель в первую очередь должен быть оратором, способным произносить свою речь красиво и убедительно.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно выстроить свое выступление, чётко структурируя мысль и располагая к себе аудиторию.

I. Структура выступления (модель «Парфенон»)

Данная модель, разработанная европейским спикером Флорианом Мюкком, помогает эффективно структурировать речь: Парфенон – это греческий храм с основанием – вступлением, колоннами – разделами основной части и треугольной крышей – заключением.

Итак,

I часть – Вступление

Она необходима, чтобы наладить контакт с аудиторией и вовлечь ее в процесс. Сюда мы относим:

Приветствие и краткое представление себя

Вопросы к аудитории (в зависимости от выступления)

Истории

Цитата известного человека

Интересные цифры, факты

II часть – Основная

Она должна содержать максимум полезной информации, т.е. то, ради чего вы стоите перед аудиторией и вещаете.

Варианты структур основной части:

- Во-первых, во-вторых, в-третьих
- Прошлое, настоящее, будущее
- Хороший –еще лучше –наилучший

III часть – Заключение

Подведение итогов выступления

- Резюмирование аргументов
- Повторение ключевого сообщения
- Призыв к действию
- Вопросы от слушателей (обратная связь)

В выступлении обязательно должна присутствовать основная тема, которая **красной нитью** соединяет воедино все блоки выступления. Например, «для чего молодому человеку сегодня необходимо знать несколько иностранных языков»

Необходимо показать слушателям почему эта тема важна: на какой вопрос вы пытаетесь ответить, какую проблему решить, каким опытом поделиться?

В заключение, приведите реальные примеры, истории, факты, подтверждающие актуальность, востребованность поднимаемой вами проблемы.

Если ваш доклад будет выстроен данным образом, будет чётко, лаконично и по делу, то можно говорить об успехе, однако, не стоит забывать и о не менее значимой части вашего выступления – самообладании.

II. Самообладание

Главный кошмар выступающего – аудитория! Страх публичной речи является одним из самых распространенных. Наличие этого страха вполне естественно и закономерно, т.к. человек всегда хочет произвести хорошее впечатление на публику, он не желает быть объектом насмешек и осуждений, поэтому повышенный эмоциональный фон перед и во время выступлений разумеющийся факт.

Но это не значит, что страху нужно уступать. Необходимо самообладание, контроль над ситуацией. Как этого достичь?

В первую очередь – позитивное настроение спикера. Это его главный инструмент! Аудитория всегда зеркалит, поэтому, если вы желаете расположить слушателей к себе, легкая улыбка и положительный заряд помогут вам этого достичь.

Какими навыками и умениями должен обладать хороший спикер?

Инструментарий спикера:

- ✓ Хорошая дикция и грамотная речь
- ✓ Поставленный голос
- ✓ Структурная и логичная речь
- ✓ Экспертность
- ✓ Эрудированность
- ✓ Хороший словарный запас
- ✓ Лёгкость изложения материала
- ✓ Умение быть полезным своей аудитории

- ✓ Взаимодействие с залом -интерактив
- ✓ Чувство юмора
- ✓ Способность мотивировать людей
- ✓ Скромность

Смысл любого выступления в том, чтобы сказать что-то важное. Нет сути, ядра – выступление обречено на провал!

Какие два основных действия необходимо совершить перед началом выступления:

Нужно показать слушателям почему эта тема важна: на какой вопрос вы пытаетесь ответить, какую проблему решить, каким опытом поделиться?

Оживите каждый пункт реальными примерами, историями, фактами.

Немаловажным в публичном выступлении является и язык тела, говорящий иной раз больше, чем слова.

Первое, что делает аудитория, наблюдая нового спикера, оценивает его внешне, обращая внимание на его:

- ❖ внешний вид;
 - ❖ жесты;
 - ❖ позу;
 - ❖ походку;
 - ❖ мимику
- и даже голос.

Именно из этих составляющих складывается впечатление первых 5 минут, которое задает тон всему последующему взаимному (или невзаимному) контакту.

Необходимо всегда помнить, что аудитория на начальном этапе вас **изучает**. Поэтому контролируйте себя абсолютно во всём. Самые частые ошибки неопытных спикеров:

- неуверенность в себе;
- нелепый имидж;
- частые оправдания и извинения;
- излишняя жестикуляция;
- скучная речь, отсутствие эмоций;
- высокомерное поведение.

Всё это способствует потере интереса аудитории к речи оратора.

Итак, в чём же заключена формула успеха?

Публичное выступление будет успешным, если Вы:

- ❖ обязательно готовитесь к выступлению;
- ❖ имеете четкую цель выступления;
- ❖ следите за структурой выступления и таймингом;
- ❖ держите внимание аудитории;
- ❖ открыты к общению;
- ❖ используете простую и понятную речь;
- ❖ не читаете текст с бумажки (визуальный контакт);
- ❖ используете наглядные примеры (из жизни);
- ❖ говорите четко и внятно (не торопитесь).

Помните, именно **подготовка** – это основа успеха публичного выступления!

Любое выступление, даже если предполагается импровизация, требует подготовки. Выход на публику без понимания того, о чем спикер будет говорить, практически обречен на провал. Публичное выступление – это всегда очень ответственно, это ваше лицо, ваш авторитет!

В заключение отметим, владение техникой выступления перед публикой – навык, полезный каждому человеку, поскольку связан с межличностной коммуникацией.

References:

1. Зорина Л. Как сделать публичное выступление эффективным. <https://step2future.ru/stati/470-larisa-zorina-kak-sdelat-publichnoe-vystuplenie-effektivnym/?ysclid=m74d413mcu736343028>
2. Попкова М.В. Навыки успешного публичного выступления. <https://cyberleninka.ru/article/n/navyki-uspeshnogo-publichnogo-vystupleniya>